

ONOMATOPEYA SO'ZLARINING YAPON TILINI O'RGANISHDAGI MUHIM AFZALLIKLARI

Bakirova Sadoqatxon Elmurod qizi¹,

2-bosqich talabasi, O'zbekiston Davlat Jahon tillari Universiteti

Rahimova Humora Fahriddin qizi²,

Yapon tili kafedrası o'qituvchisi,

O'zbekiston Davlat Jahon tillari Universiteti

Annotatsiya: Mazkur ilmiy qo'llanmada Sharq tillarining yetuk namunalaridan bo'lmish yapon tilini o'rganish jarayonida yuzaga keluvchi qiyinchiliklarni bartaraf etish maqsadida taqlid so'zlar, ya'ni onomatopeya so'zlari, undagi muhim jihatlarini tahlil etish va shuningdek bunday so'zlarning yapon tilini o'rganishdagi muhim afzalliklari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: , onomatopeya, taqlid so'zlar, tilshunoslik, o'zbek tili, yapon tili, odamlar, harakat, tovush, holat, manga, kontekst.

Tovushlar inson va tabiat tovushlariga bo'linadi. Inson tovushlari nutq a'zolarining harakati asosida paydo bo'lsa, tabiat tovushlari, odatda, narsalar bir-biriga tegishi, urilishi, qisilishi, siqilishi, buralishi kabilar asosida paydo bo'ladi. Shuningdek, hayvon-jonivorlarning tovushi: itlarning vovullashi, mushukning miyovlashi, qushlarning sayrashi, otning kishnashi, qo'ylarning ma'rashi, eshaklarning hangrashi kabilarga taqlid qilish asosida ham tilimizda bir qancha so'zlar paydo bo'ladi. Bunday so'zlar tilshunoslikda taqlid so'zlar deb yuritiladi. Taqlid so'zlar, shuningdek, jonli-jonsiz narsalarning holatiga taqlidni bildiruvchi so'zlardir. Shunga ko'ra ikki turga bo'lib o'rganiladi:

1. Tovushga taqlid so'zlar.
2. Holatga taqlid so'zlar.

O'zbek tilida tovush turlari yuqorida aytilganidek, bor-yo'g'i ikkita bo'lsa, yapon tilida bunday guruhlar beshtadir. Ularning barchasi ham harakat va holatga taqlid so'zlar bo'lib, aksariyati takroriy so'zlardan tuzilgan.

O'zbek tiliga qaytadigan bo'lsak, grammatikamizda mavjud tovushga taqlid so'zlar tarkiban bir nechta guruhlariga ajratiladi:

a) kishilarning harakat-holatidan paydo bo'lgan tovushlarga taqlid bildiruvchi so'zlar: qars-qars, afshu, chalp-chulp, duk-duk, shalop, shalop-shulup. Misol uchun, Sohiba yuragining duk-dukini hattoki shu shovqinda eshitdi;

b) chaqaloqlarning yig'lash, uxlash paytida paydo bo'ladigan tovushlarga taqlid bildiruvchi so'zlar: inga-inga, pish-pish. Masalan, Chaqaloqning inga degan tovushi butun olamni jonlantiradi;

d) kishilarning quvonchi, qayg'usini ifodalovchi tovushlarga taqlid bildiruvchi so'zlar: qah-qah, pix-pix, hingir-hingir, ho'ng-ho'ng. Misol uchun, Do'stlarning qah-qah ovozi butun davrani uyg'otdi;

e) kishilarning so'zlashi, baqir-chaqirini ifodalovchi tovushlarga taqlid so'zlar: pichir-pichir, qiy-chuv, g'o'ng'ir-g'o'ng'ir, shivir-shivir, bidir-bidir, vag'ir-vug'ur, g'ivir-shivir, qiy-chuv. Birdaniga qiy-chuv boshlanib ketdi;

f) hayvonlar tovushiga taqlid bildiruvchi so'zlar: miyov, vov, uv, irr, maa, vaq-vaq, mee, mo'o', dupir-dupir. Masalan, Qishloqning yozgi tunlari qurbaqaning vaqvaqi bilan yanada yoqimli tuyulardi;

g) hasharotlar tovushiga taqlid bildiruvchi so'zlar: chirr-chirr, vish, viz-viz, g'uv-g'uv. Masalan, Asalarilarning vizillashi quloqni karaxt qiladi;

h) qushlar tovushiga taqlid bildiruvchi so'zlar: qag'-qag', pit-pildiq, ku-ku, kak-ku, chug'ur-chug'ur, parr. Bolalar chumchuqlarning chug'ur-chug'uriga mahliyo edi;

j) parrandalar tovushiga taqlid bildiruvchi so'zlar: g'a-g'a, qu-qu, chip-chip, qa-qa-qa-qaq. Masalan, Tashqaridan jo'jalarning chi-chiyi eshilib turardi;

k) tabiat hodisalari va tabiiy ofatlarning tovushiga taqlid bildiruvchi so'zlar: gumbur-gumbur, biliq-biliq, chars-churs, g'uv-g'uv, shitir-shitir, shildir-shildir, baqir-buqur, g'uv, chirs-chirs, chilp-chilp, g'arch-g'urch, cho'lp-cho'lp, vaqirvaqir.

Shamolda barglarning shitir-shitiri eshitiladi; Mahalliy bo'lmagan, chet tili so'zi bo'lgan

Ko'rib turganingizdek, ona tilimiz ham taqlid so'zlarga boy. Bunday so'zlar tilimizni yanada jozibali aks ettiradi.

“Onomatopeya” so'zining tub ma'nosi aslida qanday? Bu so'z yunoncha “onomatopoeia” so'zidan olingan bo'lib, “ismlash, nomlash yoki nomlash san'ati” degan ma'nolarni anglatadi. Bu atama chet tilidan kirib kelgan so'z bo'lganligi uchun, ona tilimizda “taqlid so'zlar” deb ham. Taqlid so'zlar, yoki boshqacha qilib aytganda, onomatopeya so'zlari Universitetda yapon tilini o'rgatish bo'ladimi yoki maktabda ixtiyoriy fan bo'ladimi, o'qitish metodida madaniy jihat asosiy o'rinlardan birini egallaydi, desak xato bo'lmaydi.

Ma'lumki, yapon xalqi tarixidan qiziqarli faktlar, urf-odatlar, e'tiqodlarning o'ziga xos xususiyatlari o'quvchilarda Quyosh chiquvchi mamlakatga qiziqish uyg'otadi va shuning uchun til o'rganishga bo'lgan ishtiyoqni oshiradi. Ikkinchidan, o'quvchilar o'rganayotgan tilning madaniyati, adabiyoti, xalq san'ati bilan tanishish barcha til nozikliklarini yaxshiroq tushunish va o'zlashtirishga yordam beradi. Demak, onomatopeya- o'zbek tilidagi “vov-vov, miyov, shitir-shitir” kabi harakat va holatni ifodalovchi tovushni tavsiflovchi so'z bo'lib, o'zbek tili grammatikasidagi so'z turkumlari ichidan taqlid so'z turkumiga mos tushadi. Yapon onomatopeyasining o'zbek tilidagidek ikki emas, bir necha turlari mavjud. Ba'zi yaponcha taqlid so'zlari aslida tovushlarni taqlid qilmaydi, ular his-tuyg'ularni yoki harakatlarni tasvirlaydi. Biroq, bu so'zlar ham bir xil shaklga ega va tovushlarni taqlid qiluvchi so'zlarga o'xshaydi. Shuning uchun ham biz ularni taqlid so'zlar, yoki boshqacha qilib aytganda, “onomatopoeia” deb ataymiz.

Ma'lumki, taqlid so'zlarga doir ko'pgina ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan. U. Tursunov, A. Muxtorov, SH. Rahmatullayev, A. Nurmonov, A. Sobirov, Sh. Yusupova, A. Anorbekova, Sh. Mirzayeva, R. Sayfullayeva kabi tilshunoslarning asarlari bunga misol bo'ladi.

Yapon tilshunosligiga yuzlanadigan bo'lsak, bu borada yapon olimlari ham taqlidiy so'zlar, ya'ni onomatopeya masalalari ustida ko'p ilmiy ishlar olib

borganlar. Misol uchun, ushbu tadqiqot namunasi sifatida 2008 yilda yetuk tilshunos-filolog izlanuvchi, olim Yukino Say tomonidan nashr ettirilgan "Saiunkoku Monogatari" 16-jildli yapon tilida yozilgan kichik romanini misol keltiraylik. Ushbu romanda qo'llanilgan jumlar onomatopeyalarning ma'nosi va qo'llanilishini tahlil qilish uchun tabiiy so'zlarni ta'minlaydigan mahalliy yapon tilida so'zlashuvchilar tomonidan kundalik hayotda tabiiy ravishda qo'llaniladi. Saiunkoku Monogatarining bunday qisqa, biroq lo'nda romani taqlid so'zlarni tahlil qilish uchun ko'plab onomatopik holatlarni ochib beradi. Romanda jami 1222 ta onomatopeya so'zlari to'plangan. "Sainkoku Monogatari" romanida ishora qilingan onomatopeya iboralari bilan kundalik hayotda mavjud bo'lgan onomatopoeyalarning qo'llanilishi va ma'nosini tahlil qilish va solishtirish til o'rganishni yanada soddalashtiradi.

Statistika ma'lumotlariga ko'ra, yapon tilida boshqa tillarga qaraganda onomatopeya so'zlari nisbatan ko'proq mavjud. Shuning uchun ham Yaponiyaliklar kuniga kamida bir marta onomatopeyadan foydalanadilar. Ular hatto eng kichik nuanslarni ifodalash uchun ham taqlid so'zlardan, onomatopeyadan foydalanadilar. Demak, agar siz yapon tilida chuqurroq suhbat qurmoqchi bo'lsangiz, onomatopeya so'zlarini albatta o'rganishingiz kerak.

Yapon Onomatopeyasida bitta so'z bir nechta ma'no va foydalanishga ega bo'lishi mumkin, bu aynan o'sha jumla yoki paragrafning kontekstiga bog'liq. Bu degani, bitta onomatopeyada qanchalik ko'p ma'no mavjud bo'lsa, u shunchalik ko'p qo'llaniladi, bu esa jumlar taqdim etgan kontekstga asoslangan boshqa turdagi foydalanishga olib keladi.

Yuqorida keltirilgan jihatlarni ko'rib chiqsak, Yapon tilini chinakam egallash uchun sizga bir necha yildan ko'proq vaqt kerak bo'lishi mumkin, degan fikrga kelamiz. Shuningdek, onomatopeyani o'rganishning eng yaxshi va eng tezkor usullaridan biri, ehtimol tonnalab manga o'qishdir! Manga o'qiganingizda, bunday so'zlar haqiqatdan ham ko'p uchraydi va mangani jozibali tarzda o'qilishiga va jonlantirishga hizmat qiladi. Onomatopeya tadqiqotlarining keyingi bosqichlarida ularning ma'nosi va qo'llanilishiga ta'sir qiluvchi onomatopeyalardagi jarangli va

jarangsiz undoshlar o'rtasidagi farqni tushunish uchun yanada ko'proq izlanish olib boorish kerak, deb hisoblayman.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://japaneselanguageguide.com> (vebsayt)
2. Bakirova S., Rahimova H., *O'ZBEK VA YAPON TILLARINI ONOMATOPEYA SO'ZLARI ORQALI QIYOSLASH*, Ta'lim fidoyilari, 10.06.2022, ISSN 2180-2130
3. Tatyana Bushuy, Shaxriyor Safarov. *Til qurilishi, tahlil metodlari va metodologiyasi*. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi "Fan" nashriyoti, 2007.
4. M. Hamroev, D. Muhammedova, D. SHodmonqulova, X. G`ulomova, SH. Yo'ldasheva. *Ona tili*. Toshkent, 2008. "IQTISOD-MOLIYA"
5. Bakirova S., Rakhimova H.,(2022) LINGUOCULTURAL FEATURES OF THE JAPANESE LANGUAGE WITH MORPHEMIC DEFINITION, (ingliz tilida),<https://doi.org/10.5281/zenodo.6660754>, SCIENCE AND INNOVATION , ISSN: 2181-3337
6. Bakirova S., Rakhimova H. *O'ZBEK VA YAPON TILLARIDA TAQLID SO'ZLARNING QIYOSLANISHI*, Ta'limda raqamli texnologiyalarni tadbiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari, www.pedagoglar.uz , 7-to'plam iyun 2022